

www.e-rol.es

VOL. 45 / N° 5 / Mayo 2022

PRECIO DE ESTE EJEMPLAR:
España: 20,49 € / Extranjero: 24,08 €

revista de enfermería

**Catéter
venoso
central**

**Imagen
social de la
enfermera
en la TV**

**Neumonía
por Covid**

*La ilustración de
portada de este
número fue publicada
en la revista del mes de
marzo del año 1980.*

<https://e-rol.es/producto/marzo-1980/>

La transmisión del conocimiento tradicional

ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO

La transmisión del conocimiento tradicional como herramienta educativa para promocionar la salud y el envejecimiento activo en mayores

autores

José Ramón Vallejo Villalobos

Doctor por la Universidad de Extremadura, Farmacología y Psiquiatría, Etnomedicina, Historia de la Medicina. Departamento de Anatomía Patológica, Biología Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología. Profesor permanente, Facultad de Medicina, Universidad de Cádiz.

✉ joseramon.vallejo@uca.es

Alonso Verde López

Doctor por la Universidad de Murcia, Biología Vegetal, Etnofarmacología. Grupo de Investigación en Etnobiología, Flora y Vegetación del Sureste Ibérico. Investigador, Laboratorio de Sistemática y Etnobotánica, Instituto Botánico, Universidad de Castilla-La Mancha, Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.

José Antonio González González

Doctor por la Universidad de Salamanca, Ciencias Biológicas, Taxonomía. Grupo de Investigación de Recursos Etnobiológicos del Duero-Douro. Investigador, Etnobiología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca.

José Fajardo Rodríguez

Doctor por la Universidad de Castilla-La Mancha, Ciencia e Ingenierías Agrarias; Etnobiología. Grupo de Investigación en Etnobiología, Flora y Vegetación del Sureste Ibérico. Investigador, Laboratorio de Sistemática y Etnobotánica. Instituto Botánico, Universidad de Castilla-La Mancha, Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.

Helena Maria de Sousa Lopes Reis do Arco

Doutora em Enfermagem e em Sociologia. Departamento de Ciências e Tecnologias da Saúde. Professora e Diretora, Escola Superior de Enfermagem, Instituto Politécnico de Portalegre. Centro de Investigação para a Valorização de Recursos Endógenos [VALORIZA].

María Consuelo Carrasco Ramos

Diploma de Estudios Avanzados en Farmacología y Psiquiatría; Salud Pública. Consultorio Local Nuestra Sra. de la Soledad de Guadiana, Centro de Salud Pueblonuevo del Guadiana (Badajoz). Docente y tutora de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, Médico de Familia del Servicio Extremeño de Salud.

Salvador Postigo Mota

Diplomado, licenciado y graduado en Enfermería. Licenciado en Antropología Social y Cultural. Especialista en Antropología de la Salud y la Enfermedad. Máster en Gerontología Social Aplicada. Universidad de Barcelona. Doctor por la Universidad de Sevilla. Profesor Titular de Universidad. Departamento de Enfermería. Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Universidad de Extremadura. Grupo de Investigación Farmacogenómica de Enfermedades Psiquiátricas. Universidad de Extremadura. Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Miembro Colaborador da equipa de investigação, no âmbito do grupo de investigação - Innovation and Development in Nursing – NursID, do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Coordinador de la sección: SALVADOR POSTIGO MOTA

✉ info@salvadorpostigo.com

MANUSCRITO

Fecha recepción:
14/02/2022

Fecha aceptación:
07/03/2022

Vallejo Villalobos JR, Verde López A, González González JA, Fajardo Rodríguez J, de Sousa Lopes Reis do Arco HM, Carrasco Ramos MC y Postigo Mota S. La transmisión del conocimiento tradicional como herramienta educativa para promocionar la salud y el envejecimiento activo en mayores. Rev ROL Enferm 2022; 45(5): 288-295

DOI: <https://doi.org/10.55298/ROL2022.4547>

RESUMEN

El envejecimiento activo constituye un tema de especial relevancia en una época donde la necesidad de afrontar los desafíos y oportunidades del siglo XXI han propiciado nuevas formas de entender la educación. Así, el modelo de aprendizaje basado en competencias implantado actualmente en los sistemas educativos europeos, latinoamericanos y de otras zonas debe ser considerado en todos los grupos de edad independientemente de criterios geográficos o sociodemográficos. En la legislación educativa española las competencias son definidas como las «capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos». Como se deduce de esta definición, el gran reto se basa en llevarlas a la práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se presenta el Conocimiento Tradicional (CT) como una herramienta para favorecer el diálogo, la salud intergeneracional y por consiguiente la atención a nuestros mayores desde la escuela a la universidad. Además, el encuentro entre generaciones en diferentes etapas educativas puede poner en valor la experiencia de vida de las personas mayores y el desarrollo de competencias bidireccionales fruto de esa interacción. Actualmente, el “Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad” (IECTB), elaborado para dar cumplimiento a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es un punto de referencia para el trabajo en gerontología social y el desarrollo de materiales didácticos con la filosofía pedagógica planteada.

PALABRAS CLAVE: conocimientos tradicionales, medicina tradicional, envejecimiento activo, gerontología social, competencias, formación continuada en ciencias de la salud.

The transmission of traditional knowledge as an educational tool to promote health and active ageing in the elderly

SUMMARY

Active ageing is a subject of particular relevance at a time when the need to face the challenges and opportunities of the 21st century has led to new ways of understanding education. Thus, the competency-based learning model currently implemented in European, Latin American and other educational systems must be considered in all age groups regardless of geographic or socio-demographic criteria. In the Spanish education legislation, competences are defined as the “abilities to apply the content of each stage of teaching and learning in an integrated manner, in order to attain the appropriate performance of activities and the effective resolution of complex problems”. As can be deduced from this definition, the great challenge lies in putting them into practice in the teaching-learning processes. In this respect, Traditional Knowledge (TK) is presented as a tool to encourage dialogue, intergenerational health and, consequently, care for our elders from school to university. Moreover, the encounter between generations at different educational stages can enhance the life experience of older people and the development of two-way skills resulting from this interaction. Currently, the “Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad” (IECTB) (Spanish Inventory of Traditional Knowledge related to Biodiversity), drawn up to comply with Law 42/2007 of 13 December, on Natural Heritage and Biodiversity, is a reference point for the work on social gerontology and the development of teaching materials with the proposed pedagogical philosophy.

KEY WORDS: traditional knowledge, ethnomedicine and ethnopharmacology, active aging, social gerontology, skills, continuing education in health sciences.

Los saberes tradicionales en Ciencias de la Salud

Desde nuestros orígenes, cada cultura, cada pueblo, ha tenido que obtener de su entorno los recursos necesarios para sobrevivir. De la práctica diaria surgió todo un cuerpo de conocimientos que permitían aprovechar al máximo las posibilidades del medio. La transmisión oral de generación en generación de este saber garantizaba el mantenimiento y la evolución de esta cultura popular. En términos precisos forma parte de lo que en antropología se denomina Sistema de Conocimiento Tradicional (abreviado TKS, del inglés Traditional Knowledge System). Los TKS son marcadamente diferentes del sistema de conocimiento científico y se dirigen fundamentalmente a resolver los problemas concretos dentro de una perspectiva global (holística), es decir, buscar soluciones locales a problemas y necesidades globales; alimentación, medicina, vestimenta, enseres... la diversidad biológica trasladada a diversidad cultural, a las señas de identidad más locales, más cercanas^{1,2}. Así, la Etnobiología es la ciencia que estudia estos TKS sobre los recursos biológicos, la relación entre los seres humanos y su medio, el vínculo que nos une al territorio en todos sus ámbitos. Estos conocimientos también se han descrito como patrimonio o memoria biocultural³ e incluyen los recursos destinados al cuidado de la salud. Existen muchas razones para estudiar, analizar y preservar el CT sobre los recursos biológicos, ya que puede ser muy útil en campos diversos, por ejemplo, como base para la obtención y validación de nuevos medicamentos, por razones de tipo antropológico, educativas, por su contribución al desarrollo sostenible, e incluso para aumentar

la empleabilidad mediante la creación de proyectos empresariales en torno a estos saberes. España fue pionera con la ya mencionada Ley 42/2007, hasta el punto de que en su artículo 70, estableció el mandato a las administraciones públicas de *preservar, mantener y fomentar los conocimientos y las prácticas de utilización consuetudinaria que sean de interés para la conservación de la biodiversidad*.

En la actualidad, son muy numerosos los trabajos etnobiológicos publicados y en curso en nuestro país. Destaca por su amplitud el IECTB, publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente⁴⁻⁵. En esta dirección

La transferencia de los saberes tradicionales haciendo partícipes a las personas mayores, es una línea de trabajo que permite **eliminar brechas** entre generaciones

hay que resaltar nuevas iniciativas de ciencia ciudadana como son la plataforma CONECT-e, centrada en los conocimientos tradicionales sobre especies⁶, y la Espartopedia, dedicada a los saberes populares sobre la planta del esparto (*Macrochloa tenacissima* (L.) Kunth) y sus usos⁷. La reciente constitución de la Sociedad Española de Etnobiología va a proporcionar también un marco académico para el impulso de estos estudios, sirviendo como punto de encuentro de la comunidad científica interesada en las etnociencias.

En las facultades de Ciencias de la Salud resulta muy interesante que se analicen estos conocimientos entre sus estudiantes (enfermería, medicina, fisioterapia, psicología, etc.) especialmente para que puedan contribuir en la planificación

sanitaria, incluyendo la atención a las personas mayores. En este sentido, cabe destacar que la expresión de vivencias relacionadas con el CT permite comprender la influencia de la memoria en la vida de una persona. De ahí que el modo de trabajo en antropología cultural, social y médica, así como más específicamente en etnobiología, pueden contribuir a la estimulación cognitiva en las personas mayores para abordar el deterioro mental y los problemas afectivos derivados de la senectud. Además, su método permite que el profesional de Ciencias de la Salud desarrolle competencias sobre el envejecimiento y la vejez relacionadas con el manejo de programas de animación sociocultural en ancianos a través de encuentros etnobiológicos. De forma colateral, este abordaje puede incidir en los aspectos emocionales de todas las personas que interactúen compartiendo los conocimientos tradicionales.

En este sentido, Isidro Casanova Toledo —cabrero de profesión— expresa la siguiente creencia: «Pero yo pienso que yo puedo aprender de la gente joven cositas, pero si yo también sé una cosa que esa persona no lo sabe y yo sé la puedo dar a saber, es conveniente que la sepa, Nosotros... ¿Entonces que importa? Yo me paso una vida aquí... y lo que...el día que yo me muera, eso muere conmigo. Y yo puedo dejar algo de lo que fue mi experiencia en el paso por la vida»⁸.

Dicha idea realmente incluye una excelente hipótesis de trabajo al considerar los métodos colaborativos intergeneracionales. Ya en los estudios sobre Folclore y Escuela

Transferencia del conocimiento, a través de una charla-coloquio apoyada por una proyección de imágenes de recursos biológicos de la zona que el grupo de informantes identifican y comentan desde el punto de vista del contexto local. Fotografía A. Verde

de los 80 del siglo XX se toman iniciativas de recuperación de conocimientos tradicionales mediante investigaciones realizadas por parte de alumnos, recopilando cuentos, refranes u otras manifestaciones de la cultura popular⁹. Estos trabajos dieron paso a estudios escolares donde el conocimiento científico del recurso biológico formaba parte de la recuperación etnográfica. El empleo educativo de los métodos etnobiológicos tiene excelentes perspectivas y pueden ser transferidos a otros contextos¹⁰. Para ejemplificar este modo de trabajo con el CT, cabe destacar los proyectos y trabajos etnobiológicos en contexto escolares realizados en Castilla-La Mancha¹¹. Es el caso de las experiencias educativas recogidas en los trabajos de Benlloch *et al.*, 1999, 2001 y 2005¹²⁻¹⁴ y Sánchez-López *et al.* (1994)¹⁵, en los que se recopilan inventarios de árboles singulares, juegos de cartas, refranero y cancionero popular y experiencias sobre los usos tradicionales de las plantas en las comarcas de Sierra de Alcaraz y La Manchuela. En esta misma región se recogen trabajos en forma de unidades didácticas sobre la alimentación tradicional y los usos populares de las plantas a nivel regional^{16,17}. Además, se han publicado experiencias de aplicación de la etnobiología en el contexto de la educación no formal con personas mayores, como es el caso de las Universidades Populares¹⁸.

En Extremadura se puede citar, por su relación con la salud, el proyecto “La medicina popular en Extremadura”, realizado por estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria de un colegio de Badajoz en el curso escolar 2004-2005. El estudio basado en entrevistas a personas mayores de 65 años con la supervisión de investigadores de la Universidad de Extremadura y del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), permitió la identificación de 351 remedios populares para el tratamiento de 80 dolencias¹⁹. En esta comunidad autónoma no existen experiencias recogidas en la literatura científica disponible hasta el curso 2018-2019^{20,21}. Durante ese año académico estudiantes de la Facultad de Formación de Profesorado de la Universidad de Extremadura (Cáceres), desarrollaron un seminario sobre el tema “Conocimiento del medio natural en la Educación Primaria” (4º curso, generalistas), centrado en las relaciones intergeneracionales y usando técnicas etnobiológicas²¹. Los futuros maestros diseñaron experiencias y proyectos educativos en torno al CT atesorado por los ancianos sobre plantas y animales, llevando a cabo entrevistas con personas de avanzada edad. Con los datos obtenidos, los futuros maestros elaboraron diferentes materiales para trabajar con niños y sus abuelos en las escuelas en un momento previo a la realización de sus prácticas (Prácticum). Recientemente se ha realizado

una aportación centrada en los conocimientos etnobotánicos generales del espacio natural protegido “Sierra Grande de Hornachos”, incluido en la Red Natura 2000, donde se registraron un total de 80 usos de los cuales 14 eran remedios empleados en medicina popular²². Estas experiencias permiten constatar que el trabajo de determinados contenidos haciendo partícipes a personas mayores, constituye una oportunidad para eliminar brechas entre generaciones y desarrollar competencias bidireccionales. Si bien la legislación educativa española define las competencias relacionando las capacidades con la forma de aplicar contenidos, otras definiciones más integradoras, lo hacen con respuestas flexibles y adaptativas de las personas para aprovechar oportunidades estratégicamente^{23,24}. En este sentido, compartir el CT de forma vertical de abuelos a nietos sería útil para favorecer el ajuste personal y social de nuestros mayores, pero también para analizar la aportación que realizan las experiencias, la reflexión y las oportunidades que ofrece la comunicación de este conocimiento (**Imagen 1**). Por todo ello, en consonancia con otras experiencias cooperativas e interdisciplinares validadas^{25,26}, nuestra propuesta de transferencia del conocimiento etnobiológico a la gerontología social se basa en las oportunidades afectivas, cognitivas, comunicativas y comportamentales que ofrece la interacción entre generaciones diferentes.

Entrevista abierta donde se recoge el material informado para su clasificación y posterior depósito en un herbario o institución oficial.
Fotografía A. Verde

El trabajo y método etnobiológico

Los estudios etnobiológicos pueden basarse en distintas fuentes, a menudo complementarias entre ellas:

El **registro arqueológico** nos puede proporcionar numerosa información sobre los aprovechamientos pasados de la flora y la fauna en el territorio. Semillas carbonizadas, restos de madera, de cestería, huesos de animales, son evidencias directas del uso de un recurso biológico. Otras nos hablan de actividades que necesitan esos recursos y que se manifiestan a partir de las evidencias tecnológicas, tinas de curtir pieles o teñir fibras nos indican el empleo de plantas curtientes y tintoreras, restos de antiguas construcciones abandonadas, pesas de telar se relacionan con el empleo de fibras vegetales o animales. En este sentido, la colaboración con arqueólogos resulta de gran importancia.

Las **fuentes documentales** son de gran ayuda para recabar información acerca de los usos tradicionales de los recursos biológicos. En los antiguos documentos de los archivos municipales se pueden encontrar muchos datos históricos

sobre usos tradicionales, como son las regulaciones medievales de los aprovechamientos forestales o de caza, donde se mencionan especies y usos concretos. En muchos casos dichos usos y especies están extintas, como es el caso de las encebras, entre las especies, o la fabricación de la barrilla, en el caso de los usos. Aquí es necesario incorporar personas con conocimientos en paleografía a los equipos multidisciplinares que deben trabajar en la Etnobiología de la zona en estudio. Las **fuentes orales** nos permiten registrar los aprovechamientos tradicionales llevados a cabo hasta

hace pocas décadas. En este caso, la metodología se basa en la selección de las personas adecuadas, los informantes, conocedores del campo del que queremos obtener información y en la realización de entrevistas. En general son personas mayores que, de alguna manera, han estado relacionadas con el medio natural a lo largo de su vida (agricultores, pastores, carboneros, curanderos/as, amas de casa del medio rural, molineros, carpinteros, albañiles, etc.). Hay que destacar que la transmisión del CT es básicamente oral, tanto de forma vertical –de abuelos a nietos, por ejemplo– como horizontal –por ejemplo, entre compañeros de oficio, como los pastores–.

El **Conocimiento Tradicional** ofrece oportunidades **afectivas**, cognitivas, comunicativas y de promoción de la salud para desarrollar **competencias en Ciencias de la Salud**.

La entrevista es fundamental en el trabajo de campo en etnobiología. En este aspecto, podemos considerar varias posibilidades²⁷:

Entrevistas abiertas: consistentes en charlar con el interlocutor o interlocutores, registrando lo que nos van diciendo, pasando de un tema a otro de acuerdo con la marcha de la charla, dejándoles libertad en el desarrollo de esta, aunque siempre conduciendo el diálogo hacia el

tema de estudio (**Imagen 2**).

Entrevista cerrada: ajustada a un guion previamente preparado por el investigador. Se van sometiendo las preguntas al interlocutor y anotando las respuestas.

Entrevistas semiestructuradas: en las que se hace a los informantes una serie de preguntas predeterminadas, pero abiertas, siempre manteniendo un gui3n b3sico en la entrevista.

Seg3n el n3mero de interlocutores las clasificamos en:

Entrevista individual: se realiza a una sola persona. Son especialmente interesantes las entrevistas en el campo, ya que nos permiten identificar los recursos a los que se refiere el informante. Es interesante hacer al menos dos entrevistas a cada informante.

Entrevista colectiva: se realiza en contextos en los que intervienen varias personas, en ocasiones resulta dif3cil identificar en las notas al informador concreto. Es una metodolog3a adecuada para trabajar con grupos familiares, en centros de Mayores, bares, la plaza del pueblo, etc. Este tipo de entrevistas resultan especialmente eficaces desde el punto de vista referente a la cantidad de informaci3n que se extrae, ya que suelen reunir a un n3mero variable de personas y profesiones. En cualquier tipo de entrevista que se realice es importante la correcta identificaci3n cient3fica de los recursos biol3gicos registrados, as3 como, acompa3nar los diferentes registros de uso de alguna muestra (exsiccata, voucher specimen, etc.). La informaci3n se puede recoger a trav3s de anotaciones en el cuaderno de campo o mediante su grabaci3n en audio o en video, siempre con el previo consentimiento del informante.

Entre las especies seleccionadas con inter3s cultural en Portalegre (Portugal) se encuentran el "alecrim" (*Rosmarinus officinalis*), la "malva" (*Lavatera cretica*, *Malva sylvestris*) y la "oliveira" (*Olea europea*).
Fotograf3a J.R. Vallejo

Perspectivas acad3micas y asistenciales

Desde hace varias d3cadas las discusiones en torno a la dispensaci3n de medicamentos, la prescripci3n profesional, las pol3ticas de productos de autocuidado y, sobre todo, la automedicaci3n, se ha extendido a los productos comerciales basados en plantas medicinales²⁸. En este sentido, el paciente geri3trico polimedicaado presenta un riesgo especial y es m3s vulnerable, tanto a las interacciones como a las alteraciones en la eficacia del tratamiento prescrito. Sin duda, la actualizaci3n en este campo debe ser uno de los objetivos prioritarios en las profesiones sanitarias ya que los datos procedentes de la investigaci3n farmacol3gica se incrementan continuamente. Por ello, se considera imprescindible incorporar en la historia cl3nica una serie de cuestiones sobre los h3bitos de consumo de fitomedicamentos. Ahora bien, una problem3tica todav3a poco conocida en contextos profesionales sanitarios es la forma de abordar el consumo de plantas recolectadas en el campo. En este sentido, explorar el conocimiento aportado por las medicinas tradicionales o populares puede jugar un importante papel en la planificaci3n sanitaria y tambi3n en la investigaci3n farmacol3gica. Por otra parte, aproximarse a las medicinas populares supone entrar en contacto con un valioso legado cultural que debe ser respetado seg3n la idiosincrasia de cada comunidad. As3, es muy necesario

cuidar la relaci3n con nuestros mayores desde posiciones antropol3gicas, bio3ticas y l3gicamente desde la promoci3n de la salud. Por todo ello, ser3a muy pertinente que desde las Universidades se estimulara la realizaci3n de trabajos acad3micos para incorporar los conocimientos tradicionales y la fitoterapia a las competencias de profesionales de la salud. En este sentido, actualmente se est3 realizando un estudio en zonas transfronterizas en el marco de una estancia de investigaci3n en el Instituto Polit3cnico de Portalegre, Escola Superior de Sa3de (Portugal), cuya finalidad es ofrecer una nueva visi3n de los conocimientos tradicionales, as3 como del uso de terapias complementarias, 3til desde el punto de vista asistencial y epidemiol3gico (**Imagen 3**). Asimismo, y entre objetivos m3s espec3ficos se encuentran: i) identificar el conocimiento que poseen los estudiantes sobre plantas medicinales recogidas en el campo y de venta en farmacias, herbolarios y otros establecimientos y ii) analizar el conocimiento sobre plantas medicinales en personas mayores del municipio y zonas lim3trofes tanto espa3olas como portuguesas.

Cabe destacar que el conocimiento biocultural y etnom3dico ha ayudado hist3ricamente a mantener la cohesi3n colectiva de nuestra sociedad, especialmente en comunidades rurales. No obstante, muchas pr3cticas de la medicina popular

>

Entrevista cerrada en Centro de Salud con el objetivo de identificar el conocimiento de dos especies utilizadas en medicina popular extremeña implicadas en intoxicaciones y exitus en la provincia de Badajoz. Fotografía J.R. Vallejo

europea están cayendo en desuso debido a la fortaleza e influencias de la biomedicina. Aun así, desde un marco conceptual etnofarmacológico todavía existen conocimientos sobre el entorno que deben ser considerados como recursos para el bienestar emocional comunitario. Los informantes de estas comunidades rurales transfronterizas conocen y manejan bien las plantas; sin embargo, no se pueden descartar riesgos de interacciones entre especies usadas como tranquilizantes y medicamentos. De ahí la necesidad de que el personal sanitario y los estudiantes de las facultades de ciencias de la salud comprendan los problemas derivados de la nomenclatura popular de plantas recogidas en nuestros campos. Siguiendo nuestra propuesta metodológica, la realización de talleres para compartir conocimientos tradicionales entre 10-20 personas formadas por estudiantes de Ciencias de la Salud y personas mayores seleccionadas, generarían oportunidades excelentes para el desarrollo de estas competencias. Por un lado, se obtendría un catálogo de especies silvestres con uso tradicional o con posibles riesgos para la salud pública y por otro se lograría potenciar habilidades afectivas, cognitivas, comunicativas y comportamentales del grupo intergeneracional. Los resultados

preliminares en Extremadura han permitido realizar un catálogo de especies vegetales relevantes para la cosmovisión de las personas que viven en zonas transfronterizas, conocidas como La Raya. Entre ellas, y desde una visión *étic*, sobresale *Crataegus monogyna* Jacq., llamada “galapero” por informantes de La Raya (Sierras de Alor y Monte Longo, Badajoz)²⁹⁻³⁰ y empleada como tranquilizante. Es importante señalar que ese mismo nombre vulgar es empleado en otros lugares de España para llamar al “peral silvestre” (*Pyrus bourgaeana* Decne.). Además, curiosamente, en diferentes lugares de Portugal ocurre lo mismo, pero con el vernáculo “carapiteiro”, que puede referirse a ambas especies²⁹. Por otra parte, es significativo que *C. monogyna* se conozca como “tila” en otros lugares de Extremadura y Andalucía, lo cual puede añadir confusiones con otras especies tranquilizantes²⁹⁻³⁰. Por ello, ante una consulta médica un profesional sanitario podría pensar que el usuario consume tila comercial (*Tilia* sp.), pasando por alto su acción sobre el corazón, y la posibilidad de interacción con cardiotónicos antracénicos³⁰. Sin embargo, en Portugal el riesgo sería menor ya que los nombres vernáculos de “telha”, “til”, “tilha” o “tilhola” están orientados hacia las tilas comerciales y no

hacia *C. monogyna*²⁹. Otra especie de interés cultural en La Raya es *Centaurea ornata* Willd., empleada para tratar diversas dolencias y que es conocida como “cardiazoli” por informantes de las Sierras de Alor y Monte Longo, en consonancia con los vocablos portugueses “cardenzol”, “cardazol” o “carzola”. No obstante, también es conocida con términos más españoles como “raíz de arzolla” o simplemente “arzolla”²⁹. Cabe señalar, que el hecho de que una especie vegetal pueda tener muchos nombres populares según la zona donde se encuentre puede traer consecuencias sanitarias. Así, el nombre “arzolla” se usa para dos plantas medicinales de las que se emplea su raíz y, en algunos, casos para las mismas aplicaciones. Ahora bien, una de ellas se puede usar vía tópica y oral (*C. ornata*), pero la otra es muy tóxica vía oral (**Imagen 4**), y eficaz tópicamente para espolones calcáneos (*Atractylis gummifera* Salzm. ex L.)³¹.

Finalmente, deseamos hacer énfasis en la importancia del IECTB como punto de referencia para iniciarse en el trabajo con el conocimiento tradicional aplicado a gerontología social y el desarrollo de materiales didácticos con la filosofía pedagógica planteada. ▀

1. Verde A, Fajardo J. Etnobiología de la Sierra de Chinchilla. En: Gómez-Ladrón de Guevara, R. coordinador. La Sierra de Chinchilla. El Centro de Adiestramiento (CENAD) "Chinchilla" y sus condiciones ambientales. Madrid: Iberdrola-Ministerio de Defensa; 2007. p. 148-159
2. Fajardo J, Verde A. Leer el paisaje: la etnobiología como tema de estudio en el Campo de Montiel. *Revista de Estudios del Campo de Montiel* 2021; 7: 45-62
3. Halffter, G. La memoria biocultural. *Cuadernos de Biodiversidad* 2009; 30: 19-22
4. Pardo de Santayana M, Morales R, Aceituno L, Molina M, editores. Inventario español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad. Primera fase. Introducción, metodología y fichas. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2014
5. Pardo de Santayana M, Morales R, Tardío J, Molina M, editores. Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad. Segunda Fase. 3 tomos, 404+425+453 pp. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2018
6. CONECT-e. Compartiendo el Conocimiento Ecológico Tradicional. [Internet]. Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Generalitat de Catalunya y la Fundación Biodiversidad. [última consulta: 3 marzo 2022]. Disponible: <www.conecte.es>
7. Espartopedia. Página destinada a la preservación del conocimiento relativo al Esparto. [Internet]. [última consulta: 3 marzo 2022]. Disponible: <www.espartopedia.com>
8. IECTBA (2018, 20 de diciembre). Inventario de Conocimientos Tradicionales Biodiversidad Agrícola. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación [video]. YouTube. <https://tinyurl.com/3k2p9bfu>
9. Martos Nuñez E, coordinador. Folklore y Escuela. Badajoz: Centro de Profesores de Badajoz y Asamblea de Extremadura (Consejo Asesor de Antropología, Folklore y Patrimonio Etnográfico); 1989
10. Verde A, Rivera D, Vallejo JR, Fajardo J, Obón C, Valdés A. Ethnopharmacology in Elementary, Primary and Secondary Education – Current Perspectives and Future Prospects. En: Heinrich M, Jaeger AK, editores. *Ethnopharmacology – a Reader*. Wiley-Blackwell; 2015. p. 97-107
11. Verde A, Valdes Franzí A, Rivera D, Fajardo J, Obón C, Ruiz Gallardo JR. La Etnobiología como materia transversal en el currículo de educación secundaria. Una experiencia en Castilla-La Mancha (España). *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete* 2009; 24:149- 162
12. Benlloch, V. El juego de los árboles y arbustos. Albacete: Ecologista en Acción y Diputación Provincial; 1999
13. Benlloch V, alumnos del IES "Pedro Simón Abril". Plantas de la comarca de Alcaraz. Recopilación literaria. Albacete: La siesta del lobo. Albacete; 2001
14. Benlloch V, alumnos del IES "Pedro Simón Abril". Árboles singulares de la comarca de Alcaraz. Albacete: CPR Alcaraz-SACAM; 2005
15. Sánchez López MD, coordinador. Plantas útiles de la Comarca de la Manchuela (Albacete). Casas Ibáñez (Albacete): Colectivo de Escuelas Rurales de la Manchuela; 1994
16. Verde A, Fajardo J. Las plantas en la cultura popular de Castilla La Mancha Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Albacete: Consejería de Educación; 2003
17. Verde A, Fajardo J, Rivera D, Obón C, Inocencio C, Heinrich M. La alimentación en Castilla-La Mancha: de la escasez al desperdicio (el valor de los alimentos locales y su utilización sostenible). Murcia: Azarbe; 2004
18. Fajardo J, Verde A. Del candil al "bluetooth". La etnobiología como recurso de trabajo para las Universidades Populares. Zahora 2009; 50: 71-78
19. Vallejo JR, Peral D, Vázquez FM, Gordón F. Etnobotánica: investigando en la escuela a través de la medicina popular. *Encuentros en la Biología* 2006; 112: 3-5
20. Vallejo JR, González JA, Santos-Fita D, Lezama-Núñez PR, Costillo E. Traditional cosmetics as a teaching resource: the secondary education student learning chemistry and biology through ethnoscientific research. En: Conference: 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI2018 Proceedings: 2018. p. 5680-5689 doi: 10.21125/iceri.2018.2336
21. Vallejo JR, González JA, Santos-Fita D, Lezama-Núñez PR, Muñoz-Bermejo L, Costillo E, Postigo-Mota S. Ethnobiology and Science Education: Methodological opportunities in teacher training at Primary Level March. En: Conference: 13th annual International Technology, Education and Development Conference. INTED2019 Proceedings: 2019. p. 8517. doi: 10.21125/inted.2019
22. Gutiérrez-García L, Blanco-Salas J, Sánchez-Martín J, Ruiz-Téllez T. Cultural Sustainability in Ethnobotanical Research with Students Up to K-12. *Sustainability* 2020; 12, 5664. doi. org/10.3390/su12145664
23. Masten AS, Curtis WJ. Integrating competence and psychopathology: Pathways toward a comprehensive science of adaption in development. *Development and Psychopathology* 2000; 12(3), 529-550
24. Waters E, Sroufe LA. Social competence as a developmental construct. *Developmental Review* 1983; 3, 79-97
25. Arco H, Pedro A. Aprendendo o Cuidado ao Idoso: Dinâmicas das Redes de Cooperação para a Formação em Enfermagem. *Revista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento* 2015; 1(1), 54-68
26. Cordeiro RA, Arco H, Carvalho JC. Trabalho interdisciplinar no cuidado à pessoa idosa, família e/ou cuidador informal. En: M.L.F Almeida. J.P.A. Tavares & J.S.S. Ferreira, coordinadores. *Competencias em Enfermagem Gerontogerátrica: Urna Exigência para a Qualidade do Cuidado. Série Monográfica Educação e Investigação em Saúde*. Coimbra, Portugal: Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E) / Escala Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnFC); 2021. p. 13-42
27. Fajardo J, Verde A, Rivera D, Obón C, Valdés A. Investigación y divulgación del conocimiento etnobiológico en Castilla-La Mancha. *Sabuco* 2008; 6: 137-156
28. Alonso MJ, Albarracín G, Caminal J, Rodríguez N, Grupo de Investigación en MCA. Práctica y productos terapéuticos en medicinas complementarias y alternativas, ¿mercado regulado o mercado libre? *Atención Primaria* 2008; 40: 571-575
29. Anthos. Sistema de información sobre plantas en España [Internet]. Madrid: Fundación Biodiversidad, CSIC [consultado 1 febrero 2022]. Disponible: <<http://www.anthos.es/>>
30. Vallejo JR, González JA, Amich F. *Crataegus monogyna*. En: Pardo de Santayana M, Morales R, Aceituno Mata L, Molina M, editores. Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad. Primera fase: introducción, metodología y fichas. MAGRAMA; 2014. p. 249-253. Disponible en: <https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-espanol-de-los-conocimientos-tradicionales/inventario_esp_conocimientos_tradicionales.aspx>
31. Vallejo JR, Peral D, Gemio P, Carrasco MC, Heinrich M, Pardo-de-Santayana M. *Atractylis gummifera* and *Centaurea ornata* in the Province of Badajoz (Extremadura, Spain)- Ethnopharmacological importance and toxicological risk. *Journal of Ethnopharmacology* 2009; 126(2): 366-370. doi 10.1016/j.jep.2009.08.036